

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

O‘ZBEK SO‘ZLASHUV NUTQI FRAZEMALARINING QO‘LLANISH DOIRASI

Rashidova Umida Mansurovna
SamDU dotsenti

Annotatsiya: mazkur maqolada o‘zbek so‘zlashuv nutqidagi iboralarning paydo bo‘lishida maqollarning o‘rni, ushbu tipdagi iboralarning strukturaviy tuzilishi, ularning badiiy, publitsistik, so‘zlashuv uslublarida qo‘llanilish doirasi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: iboralar, frazeologizm, komponent, so‘zlashuv nutqi, badiiy matn, maqollar.

Kirish

Iboralar orasida eng ko‘p tarqalgan uslubiy guruh bo‘lib, so‘zlashuv nutqi frazeologizmlari milliy til frazeologik fondining deyarli yarmidan ko‘prog‘ini tashkil etadi. Uslubiy jihatdan qo‘llanishiga ko‘ra so‘zlashuv nutqi frazemalari past (tushkun) til vositalari qatoriga kiradi. Ularning qo‘llanishi muloqot jarayonining rasmiy tusda emsligidan dalolat beradi, nutqda tabiiylik, soddalik baxsh etadi. So‘zlashuv nutqi iboralari maishiy hayotda, o‘zaro muloqot jarayonida, adabiy og‘zaki nutqda va badiiy matnlarda keng qo‘llanadi.

Asosiy qisim

Frazemalarning o‘zbek so‘zlashuv uslubiga xoslanganligini ko‘rsatuvchi mezonlar qatoriga ta’kidlanganlarning komponent mezonidan tashqari barchasi hisoblanadi. So‘zlashuv uslubiga xos iboralar o‘zining obrazlilik, ta’sirchanligi, hamma uchun tushunarlilik va jonlilik bilan farqlanadi. Bunday iboralar genetik jihatdan erkin birikmalarni jonli xalq so‘zlashuv nutqida ko‘chma, metaforik ma’noda qo‘llash negizida yuzaga kelgan: «qo‘l siltamoq», «yelkasini egmoq», «loyga botmoq», «oyog‘idan olmoq», «qo‘lining kaftida ko‘tarmoq», «boshi-ko‘zidan sadaqa», «ishning ko‘zini bilmoq», «belini egmoq», «maydonga tushmoq» kabilar.

O‘zbek so‘zlashuv nutqi iboralarining muayyan qismi maqollarning qisqargan, o‘zgartirilgan variantlaridir. Bunda frazemalarning bir qismi maqollarning ikkinchi, izohlanuvchi qismining tushib qolishi natijasida yuzaga keladi: «bor-boricha....», «egaridan tushovi qimmat», «yigitning moli yerda», «ot aylanib qozig‘ini topar», «yaxshi otga bir qamchi», «otang bolasi bo‘lma, odam bolasi bo‘l», «yaxshi bo‘lsa oshini ichar» kabilar.

Tilimizdagi so‘zlashuv nutqi iboralarining boshqa bir guruhi esa etimologik jihatdan maqol, matallar tarkibidan ajralib chiqqan, ikki-uch komponentli turg‘un so‘z birikmalaridir: «qing‘ir ishning qiyig‘i», «bo‘ri ketdi, shog‘ol ketdi», «to‘ydan keyin nog‘ora...», «aytsam tilim kuyadi...» kabilar.

Ko‘pgina so‘zlashuv nutqi iboralari yorqin obrazli xarakteri bilan faqat so‘zlashuv uslubi va badiiy uslubda keng qo‘llanadi, chunki bu funksional uslublarning asosiy belgisi ham obrazlilikdir. Bunga metaforik birikmalar, «qo‘l siltamoq», «burnini osiltirmoq», «boshiga suv quymoq» singari somatik iboralar kiradi.

Ba'zan so'zlashuv nutqi iboralarining ichki obrazi giperbola, litota singari ko'chim (trop)larga ham asoslanishi mumkin: «*pashshadan fil yasamoq*», «*yulduzni benarvon urmoq*», «*yetti uxlab tushiga kirmagan*», «*tumshug'i osmonga chiqib ketgan*», «*yuragi tog' bo'lmoq*», «*yetti qovun pishig'i bor*», «*tuyaning dumi yerga tekkanda*», «*toshbaqa tolga chiqqanda*», «*qizil qor yoqqanda*» kabilar: “***Tumshug'ing yana osmonga chiqib ketayapti*** sening. *Hushyor bo'l, cho'qib ketadigan kalxatlar bor*” (P.Qodirov. Qora ko'zlar); «***Yuragi tog' bo'lib*** Teshaboy sevinch bilan yurtiga qaytdi» (H.Olimjon. She'rlar) kabilar.

Muhokama

O'zbek tilidagi ayrim iboralarda so'zlashuv bo'yog'ining borligi ko'pincha semantik mezon asosida belgilanadi, chunki bunday iboralar o'z semantikasi bilan insonning tuyg'ulari, turli xil holatiga bog'liq. Kishilar orasidagi xilma-xil munosabatlar (ehtiyotkorlik, ishonchsizlik, halollik, aldanchilik, do'q-po'pisa, o'zini kimdandir ustun qo'yish)ni bildiruvchi iboralar tematik va ekspressiv-baho bo'yog'ining mavjudligi bilan kitobiy uslublarda qo'llanish imkoniyati ma'lum darajada cheklanadi.

Frazemalarning so'zlashuv bo'yog'ini aniqlashda komponent mezoni ham ba'zi hollarda qo'l keladi, negaki ko'pgina so'zlashuv nutqi iboralari so'zlashuv uslubiga xos leksik birliklar va qurilmalar asosida shakllangan bo'ladi. Bizningcha, tilimizdagi quyidagi tip iboralar struktural jihatdan so'zlashuv uslubiga xoslangandir:

1. *Komparativ (o'xshatish) iboralar* (xuddi, -dek, -day konstruksiyali turg'un o'xshatish birikmalari): «*tomdan tarasha tushganday*», «*yog'tushsa yalagudek*», «*xamirdan qil sug'urgandek*». «*paytavasidan qurt tushganday*», «*bo'zchining mokisiday yugurmoq*», «*kesakdan olov chiqqanday bo'ldi*», «*otning qashqasiday*», «*it quvlaganday*» kabilar.
2. «*Na-na*», «*yo-yo*», «*goh-goh*», *yordamchilarining takrori asosida tuzilgan turg'un, binar qurilma(ibora)lar*: «*yo changim chiqadi, yo dong'im*», «*goh xud, goh bexud*» kabilar;
3. *Ikki sostavli gap qurilishiga ega bo'lgan FBlar*: «*qo'li qisqa*», «*qo'li uzun*», «*ichi qora*», «*qo'li yengil*», «*tili qisqa*», «*tili uzun*», «*boshi ochiq*» kabilar.
4. *To'siqsiz va shart ergash gapli qo'shma gap qurilishiga ega bo'lgan frazemalar*: «*osmonga chiqqan bo'lsa oyog'idan, yerga kirgan bo'lsa qulog'idan tortmoq*», «*bersa yeyman, ursa o'laman*», «*tuyaning yuki yengil bo'lsa, baqiroq bo'ladi*», «*do'ppisini ol desa boshini olmoq*» kabilar.

O'zbek tilidagi u yoki bu iboraning so'zlashuv uslubiga xoslanganligini miqdoriy ko'rsatkichlar ham to'la tasdiqlaydi. So'zlashuv nutqi iboralari odatda ilmiy, rasmiy va publitsistik uslubda unchalik qo'llanmaydi. Badiiy uslubda esa ular dialogik va monologik nutqda, ba'zan muallif nutqi tarkibida qo'llanadi. Masalan, «*qilni qirq yoradigan*» iborasi bizning materiallarimizda 27 ta qo'llanishga ega, shundan o'n ikkitasi personajlar nutqida, dialoglar tarkibida qolgani esa muallif nutqi tarkibida uchraydi: «*Qolaversa, u qilni qirq yoradigan qonunshunoslar qo'liga tushaman deb sira o'ylamagandi*» (O'zb. ovozi, 26.07.2001); «*Aytilgan xonadonga qilni qirq yoradigan militsiya mayori Abdurahmon Imomov bilan oddiy militsioner Husniddin Ubaydullaev shoshilinch yo'l olishdi*» (O'zb. ovozi, 26.07.2001); «*Qoyil. Barakalla. Qilni qirq yoruvchi qonunshunos o'rtoqlar 8904 sonli jinoiy ishni osongina harakatdan to'xtatish yo'lini topdilar*» (O'zb.ovozi, 20.09.2001) va hokazo.

Natija

So‘zlashuv nutqiga xos iborani publitsistik yoki ilmiy uslubda qo‘llash bilan avtorlar muayyan uslubiy maqsadni ko‘zda tutadilar. Masalan, «beshigini tebratmoq» iborasi so‘zlashuv nutqida qo‘pol muomala, tahdid ma’nosida qo‘llanadi “*Yo‘q, shoshma, beshigimni tebratganmisan?*” (O‘.Hoshimov. Ikki eshik orasi). Bu ibora publitsistik va ilmiy uslubda «yangi paydo bo‘layotgan narsani, ilmiy g‘oyani ardoqlab, voyaga yetkazmoq» ma’nosini ifodalashga xizmat qiladi (O‘TIL, 1, 108): «*Avvalambor, o‘zbek dialektologiyasining beshigini tebratgan Ye.D.Polivanov hamda K.K.Yudaxin, G‘ozi Olim Yunusov, A.K.Borovkov, V.V.Reshetovlar o‘zbek shevalarining dialektal lug‘atini tuzish prinsiplari bilan shug‘ullanmaganlar*» ; «*Aziz do‘stlar. Bugun bu yerda Respublikamiz geologiyasi fani beshigini tebratgan... allomalar o‘tirishibdi*» (S.Karomatov. Oltin qum) kabilar. Yoki «og‘zi qulog‘ida» iborasi 17 marta badiiy asarlarda, 8 marta publitsistik uslubda (ocherk va feletonlarda) qo‘llangan: «*Savdoning bunchalik xamirdan qil sug‘irgandek bitayotganidan og‘zimiz qulog‘imizda*» (Turkiston, 27.07.2001); «*Yosh do‘stimning sevinchi ichiga sig‘may o‘zini qo‘yarga joy topolmay qoladi deb o‘ylagan shuning uchun og‘zi qulog‘ida edi*» (J.Abdullaxonov. Suikasd); «*...bu dahanaki jang ularga katta zavq berayotgan bo‘lsa kerak, hammasining og‘zi qulog‘ida*» (O.Yoqubov. Ko‘hna dunyo) va hokazo.

Akbaralining tishlari g‘ichirladi. O‘zini arang bosib, til qisiqlik bilan gapirdi: “-Sabr qiling, topib kelaman. Osmonga chiqib ketgan bo‘lsa oyog‘idan tortib tushuraman, yerga kirib ketgan bo‘lsa, kulog‘idan tortib chiqazaman” (S.Ahmad. Ufq); «jon deb, qo‘lingizdan ushlab ketaverardim, lekin akam juda badjahl. Osmonga chiqsa oyog‘imizdan, yerga kirsang, qulog‘imizdan tortadi u» derdi ma’yus tortib» (Oybek. Ulug‘yo‘l); «Bu osmonga chiqsang oyog‘ingizdan, yerga kirsang qulog‘ingdan tortadi... Aytganimizni qilasan» (Shuhrat. Jannat qidirganlar); «-Qayoqqa borsang ham topaman. Osmonga chiqsang oyog‘ingdan, yerga kirsang qulog‘ingdan tortib olaman» (S.Ahmad. Ufq) va hokazo.

Xulosa

Umuman, tilimizdagi iboralarning so‘zlashuv uslubiga xoslanganligini aniqlash uchun bir necha ko‘rsatkichlar (mezonlar)ni hisobga olish yaxshi samara beradi. Masalan «osmonga uchsa, oyog‘idan, yerga kirsang, qulog‘idan tortmoq» iborasi (O‘TFL, 200-201)ning so‘zlashuv uslubiga xoslanganligini aniqlashda semantik (albatta topishga qaror qilmoq, unutilib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik ma’nosini ifodalaydi), miqdoriy (ko‘pincha dialogik nutq tarkibida qo‘llanadi), ichki obrazining yorqinligi (giperbolik asosga ega) ni inobatga olish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abjalova M., Rashidova U. Özbekçe Türkçe Otomatik Çeviri Yazilimi İçin Deyimlerin Veritabanını Oluşturma Sorunu //Journal of Turkic Civilization Studies. – 2023. – T. 4. – №. 2. – C. 178-187.
2. Bozorboyev K.T. O‘zbek so‘zlashuv nutqi frazeologizmlari. Filol. fanlari nomzodi... diss. avtoref. – Samarqand, 2001. – B. 6-17.
3. Ishayev A. O‘zbek dialektal leksikografiyasi. – Toshkent, Fan, 1990. – B. 127-128.
4. O‘rinboyev B., O‘rinboyeva D. Hozirgi o‘zbek tilining so‘zlashuv uslubi. – Toshkent: Fan, 1991. – B. 91;
5. Rashidova U. M. O‘zbek tilidagi somatik iboralarning semantik-pragmatik tahlili //Fil. fan. diss. avtoreferati, Samarqand. – 2018.

6. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов. энциклопедия, 1969. – С. 368;
7. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка ХУП-Х1Х веков. – М.: Просвещение, 1982. – С. 223-227;
8. Примбетов Т. Просторечные слова в современном казахском языке. Автореф. дис...канд. филол. наук. – Алма-Ата: 1988. – С. 4-9 ва бошқалар.
9. Филин Ф.П. О структуре современного русского литературного языка // Вопросы языкознания. 1973. № 2. – С. 8. O‘zbek tili leksikologiyasi. –Toshkent: Fan,1981.– В. 192.